

PERANGKAT LUNAK KEAMANAN DATA MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI SIMETRI *TINY ENCRPTION ALGORITHM* (TEA)

Rohmat Nur Ibrahim
STMIK Mardira Indonesia
rohmatnuribrahim@yahoo.com

Abstract

*Data security is one of the most important aspects in information technology. With a high level of security, it is expected that the information presented can be maintained its authenticity. The method for forming systems uses object-oriented methods. By using the Tiny Encryption Algorithm (TEA) Algorithm which is a symmetric key cryptographic algorithm, this problem can be overcome. The strength of this algorithm lies in feistel networks (including substitution operations, permutations and arithmetic modular), the implementation of which is analyzed using the encryption and encryption message encryption process in text format (as in *.txt format). Data security software is expected to be achieved so that other researchers who will research further can develop it again*

Keywords: Data Security, Algorithms, Symmetry, TEA

Abstrak

Keamanan data merupakan salah satu aspek terpenting dalam teknologi informasi. Dengan Tingkat keamanan yang tinggi, diharapkan informasi yang disajikan dapat terjaga keasliannya. Metode untuk membentuk sistem menggunakan metode berorientasi objek. Dengan menggunakan Algoritma *Tiny Encryption Algorithm* (TEA) yang merupakan algoritma kriptografi kunci simetri, permasalahan tersebut dapat diatasi. Kekuatan algoritma ini terletak pada jaringan feistel (meliputi operasi substitusi, permutasi dan modular aritmetik), pada implementasinya dianalisis menggunakan Proses penyandian pesan enkripsi dan deskripsi dalam format teks (seperti dalam format *.txt). perangkat lunak keamanan data diharapkan dapat tercapai sehingga peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut dapat mengembangkannya kembali

Kata Kunci : Keamanan Data, Algoritma, Simetri, TEA

1. PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi maupun pribadi. Apalagi jika data tersebut berada dalam suatu jaringan komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan lain. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan resiko bilamana informasi yang sensitif dan berharga tersebut di akses oleh orang-orang yang tidak berhak, yang mana jika hal tersebut sampai terjadi, kemungkinan besar akan merugikan bahkan membahayakan orang yang mengirim pesan atau menerima pesan, maupun. Informasi yang terkandung di dalamnya pun bisa saja berubah sehingga menyebabkan salah penafsiran oleh penerima pesan. Selain itu data yang dibajak

tersebut akan kemungkinan rusak bahkan hilang yang akan menimbulkan kerugian material yang besar.

Oleh karena itu, untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi, digunakanlah sebuah aplikasi proteksi atau enkripsi data. Saat ini banyak beredar program khusus proteksi data, pada umumnya program tersebut tidak hanya menyediakan satu metode saja, tetapi beberapa jenis sehingga kita dapat memilih yang menurut kita paling aman. Dewasa ini, karena arus informasi yang sangat global, kriptografi telah menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem keamanan baik berupa data maupun yang bersifat jaringan. Ada beberapa algoritma kriptografi yang sekarang ini telah dan sedang dikembangkan, salah satu diantaranya algoritma kunci simetris ataupun

asimetris (pembagian berdasarkan kunci). Salah satu metode enkripsi data adalah *Tiny Encryption Algorithm* (TEA). *Tiny Encryption Algorithm* (TEA) merupakan suatu algoritma sandi yang diciptakan oleh David Wheeler dan Roger Needham dari *computer Laboratory*, Cambridge University, England pada bulan November 1994. Algoritma ini merupakan algoritma penyandian *block cipher* yang merupakan proses *feistel network* dengan panjang kunci 128 bit, dengan cara memproses 64-bit input sekali waktu dan menghasilkan 64-bit output.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang timbul diantaranya :

- a. Perangkat lunak sistem keamanan data menggunakan algoritma kriptografi simetri *Tiny Encryption Algorithm* (TEA).
- b. Proses penyandian pesan enkripsi dan deskripsi dalam format teks (seperti dalam format *.txt).
- c. Kerahasiaan data agar tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dilakukan beberapa batasan masalah:

- a. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai proses penyandian pesan yang meliputi : proses enkripsi dan deskripsi pesan menggunakan algoritma kriptografi simetri TEA serta proses penyandian yang dilakukan pada pesan dalam format teks (seperti dalam format *.txt).
- b. Sistem yang dibangun lebih memfokuskan pada kerahasiaan data (*confidentiality*).
- c. Proses enkripsi dan deskripsi dilakukan secara sederhana hanya pada data yang disimpan didalam storage, bukan pada data yang dikirim (transmisikan) dalam suatu saluran informasi, dan metode yang digunakan adalah metode berorientasi objek.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi keamanan data yang cukup handal dan dapat digunakan dalam hal Sebagai berikut :

- a. Untuk pengamanan data agar tidak dapat diganggu oleh pihak lain, sehingga keamanan tetap terjaga.
- b. Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca.

- c. Untuk mengetahui sejauh mana keamanan data dapat terjaga dengan menggunakan algoritma kriptografi simetri *Tiny Encryption Algorithm* (TEA).

I.5. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian tersebut, menggunakan metode *deskriptif*, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan sebenarnya serta berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, dianalisa dan diproses lebih lanjut dengan teori yang dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan keterangan dan informasi yang akurat tentang keamanan dan kerahasiaan data. Mengidentifikasi masalah yang ada, menganalisis permasalahan sehingga dapat menemukan solusi yang baik,
2. Membandingkan teori dan praktek yang ada dalam permasalahan tersebut,
3. Menarik kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang ada.

1. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat dan tepat dalam penelitian ini, diantaranya melalui:

- A. Observasi
Proses observasi dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan langsung kepada objek penelitian sehingga tingkat kebenarannya tidak diragukan lagi.
- B. Studi Pustaka
Untuk memperkuat landasan teorinya, maka dikaji, dipelajari dan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan kriptografi yang bersumber dari buku, media cetak, media elektronik, dan lain-lain.

2. Metode Pengembangan Sistem

Untuk metode pengembangan sistem digunakan metode pengembangan sistem berorientasi objek, dengan metodologi OOAD. Dalam penelitian ini, dilakukan proses pengkajian dan pengambilan data-data serta informasi yang berhubungan dengan pemecahan algoritma yang dibangun didasarkan pada landasan teori yang ada pada literatur dan data yang digunakan.

2.LANDASAN TEORI

2.1 Kriptografi

2.1.1 Definisi Kriptografi

Untuk dapat mengenal kriptografi diperlukan pemahaman mengenai masalah yang berhubungan dengan keamanan informasi secara umum. Keamanan informasi membangun dirinya sendiri dalam berbagai cara sesuai dengan situasi dan kebutuhan (Menezes, Van Oorschot dan Vanstone, 1996). Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, “*kryptos*” yang berarti tersembunyi dan “*graphein*” yang berarti tulisan. Sehingga kata kriptografi dapat diartikan berupa frase “tulisan tersembunyi”. Bishop (2005) menyatakan bahwa kriptografi merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk menyembunyikan arti sesungguhnya. Menezes, Van Oorschot dan Vanstone (1996) menyatakan bahwa kriptografi adalah suatu studi teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, otentikasi entitas dan otentikasi keaslian data. Kriptografi tidak hanya berarti penyediaan keamanan informasi, melainkan sebuah himpunan teknik-teknik.

Selain definisi di atas, Scheiner (1996) mengemukakan pendapatnya tentang definisi kriptografi yaitu : ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Penggunaan kata “seni” di dalam definisi di atas berasal dari fakta sejarah bahwa pada masa-masa awal sejarah kriptografi, setiap orang mungkin mempunyai cara yang unik untuk merahasiakan pesan. Cara-cara unik tersebut mungkin berbeda-beda pada setiap pelaku kriptografi sehingga setiap cara menulis pesan rahasia pesan mempunyai nilai estetika tersendiri sehingga kriptografi berkembang menjadi sebuah seni merahasiakan pesan (kata “*graphy*” di dalam “*cryptography*” itu sendiri suah menyiratkan sebuah seni) (Munir, 2006).

2.1.2 Tujuan Kriptografi

Ada empat tujuan mendasar dari ilmu kriptografi ini yang juga merupakan aspek keamanan informasi yaitu :

- Kerahasiaan (*confidentiality*), adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas dan kunci sandi untuk membuka/mengupas informasi yang telah disandi. Ada beberapa pendekatan untuk menjaga kerahasiaan, dari pengamanan secara fisik hingga penggunaan algoritma matematika yang membuat data tidak dapat dipahami. Istilah lain yang senada dengan *confidentiality* adalah *secrecy* dan *peivacy*.
- Integritas data*, adalah berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga *Integritas data*, sistem

harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi *manipulasi* data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubsitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. Di dalam kriptografi, layanan ini direalisasikan dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Pesan yang telah ditandatangani menyiratkan bahwa pesan yang dikirim adalah asli.

- Autentikasi*, adalah berhubungan dengan identifikasi/pengenalan, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus memperkenalkan diri. Informasi yang dikirim melalui kanal harus diautentikasi keaslian isi datanya, waktu mengirim dan lain-lain. Oleh karena itu, layanan integritas data selalu di kombinasi dengan layanan otentikasi sumber pesan. Di dalam kriptografi, layanan ini direalisasikan dengan menggunakan tanda-tangan digital (*digital signature*). Tanda-tangan digital menyatakan sumber pesan.
- Non-repudiasi* atau nirpenyangkalan, adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengirim/terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan /membuat. (Kurniawan, 2004).

2.1.3 Konsep Dasar Kriptografi

2.1.3.1 Message, plaintext, dan Ciphertext

Pesan (*message*) adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah *plaintext* atau data asli yang bisa memberikan informasi apabila dibaca/dianalisa (*cleartext*). *Ciphertext* adalah data yang sudah mengalami proses kriptografi, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya biasa disembunyikan. *Encrypt*/enkripsi adalah proses untuk mengubah *plaintext* menjadi *Ciphertext*. *Decrypt*/deskripsi adalah proses untuk mengubah *Ciphertext* menjadi *plaintext* kembali. Secara sederhana proses tersebut digambarkan seperti berikut :

(www.jevuska.com Schneier, 1996)

Gambar 2.1 Proses Enkripsi-deskripsi

Adapun dasar matematis yang mendasari proses enkripsi dan deskripsi adalah relasi dua himpunan yaitu himpunan berisi elemen *plaintext* dan himpunan berisi elemen *ciphertext*. (Schneier,1996).

Adapun tujuan dari adanya enkripsi adalah untuk meningkatkan keamanan data tetapi juga berfungsi untuk :

1. Melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak.
2. Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, mrnyisipkan atu menghapus data.

2.1.3.2 Algoritma Kriptografi

Berdasarkan kunci yang dipakai algoritma kriptografi dapat di bedakan menjadi 2 golongan yaitu algoritma kriptografi simetri dan asimetri.

1. Algoritma Simetri

Algoritma kriptografi simetri maksudnya adalah proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan memakai 1 *key* yang sama. Istilah lain untuk kriptografi kuncisimetri adalah kriptografi kunci privat (*private-key cryptography*), kriptografi kunci rahasia (*secret-key cryotography*) atau kriptografi kovensional (*conventional cryptography*). Sistem kriptografi kunci-simetri (atau disingkat menjadi “kriptografi simetri” saja), mengasumsi pengirim dan penerima pesan sudah berbagi kunci yang sama sebelum bertukar pesan. Keamanan sitem kriptografi simerti terletak pada kerahasiaan kuncinya. Jadi, pembuat pesan dan penerimanya harus memiliki kunci sama persis. Sehingga siapapun yang memiliki kunci tersebut termasuk pihak-pihak yang tidak diinginkan dapat membuat dan membongkar rahasia *ciphertek*. Berikut ini adalah gambaran proses enkripsi dan deskripsi menggunakan algoritma simetri :

(robby.c.staff.gunadarma.ac.id)

Gambar 2.2 Proses Enkripsi-Deskripsi Menggunakan algoritma simetri

Contoh algoritma kriptogrsfi simetris yang terkenal diantaranya adalah TEA, DES, Blowfish, IDEA, RC4, dan lain sebagainya.salah satu kelemahan algoritma ini adalah permasalahan distribusi kunci (*key distribution*).

2. Metode Serangan Pada Kriptografi

Terdapat beberapa metode melakukan serangan kriptografi yang pada dasarnya merupakan metode yang berbasiskan *plaintext* dan metode yang berbasiskan *ciphertext*.

a. Hanya *ciphertext* yang diketahui : Kriptanalis (orang yang melakukan kriptanalisis) hanya memiliki *ciphertext* tanpa memiliki *plaintext*-nya. Sebelum melakukan serangan, keiptanalis selalu membuat asumsi algoritma sandi yang digunakan dalam *ciphertext* itu untuk menentukan teknik memecahkannya. Teknik yang dugunakan untuk menemukan *plaintext*/kunci :

1. Analisa frekuensi huruf : setiap bahasa memiliki kekhasan atar huruf-huruf yang digunkannya. Frekuensi kemunculan setiap huruf dalam suatu bahasa menjadi cirri penting yang dapat dipakai sebagai patokan untuk menganalisis *plaintext*/kunci suatu teks sandi. Teknik ini umumnya digunakan untuk metode penyandian sederhana seperti misalnya kriptografi model *Caesar*.
2. *Exhaustive attack/brute-force attack* : yaitu teknik untuk mengungkap *plaintext*/kunci dengan mencoba secara sistematis semua kemungkinan kunci. Walaupun teknik ini akan berhasil menemukan *plaintext*/kunci, namun waktu yang dibutuhkan relatif lama dan sangat bergantung pada percepatan mesin (komputer) yang melakukan serangan ini.
3. *Analytical attack* : yaitu teknik memecahkan teks sandi dengan melakukan analisis kelemahan algoritma kriptografinya untuk mengurangi kemungkinan kunci yang memang tidak ada (pasti tidak muncul).

Dilakukan dengan cara memecahkan persamaan-persamaan matematik (yang diperoleh dari definisi suatu algoritma kriptografi) yang mengundang perubahan-perubahan yang merepresentasikan *plaintext* atau kunci. Dengan menggabungkan metode *analytical attack* dan *exhaustive attack* akan mempercepat diketemukannya *plaintext*/kunci.

b. *Ciphertext* terpilih : Kriptanalis memilih *Ciphertext*, dan kemudian melalui *Ciphertext* itu berusaha untuk mendapatkan *plaintext* yang sesuai. Biasanya dilakukan untuk menyerang kriptografi sistem kunci publik.

c. *Plaintext* dan *Ciphertext* diketahui : Kriptanalis mempunyai baik *plaintext* maupun *Ciphertext*-nya dan berusaha untuk mencari hubungan diantara keduanya. Biasanya disampaikan untuk menemukan kunci dan algoritma penyandiannya yang akan berguna untuk memecahkan pesan

tersandi berikutnya. Beberapa pesan biasanya terdapat format baku (*template*) yang sudah terstruktur. Format baku ini merupakan celah yang membuka peluang untuk menerka *Ciphertext* dari *plaintext* yang bersesuaian. Misalnya:

From, To, kepada, dari, perihal, di dalam sebuah email

Dengan hormat, wassalam, *best regards*, pada surat resmi.

#include, program, go, di dalam *source code*.

- d. *Plaintext* terpilih : Kriptanalis memilih *plaintext* tertentu, yaitu *plaintext* yang lebih mengarahkan ke penemuan kunci, untuk disandikan dan mempelajari/membandingkan hasil sandinya (*Ciphertext*). Biasanya cara ini digunakan memecahkan sandi pada metode penyandian asimetris, yang mana kriptanalis biasanya telah memiliki kunci publik-nya.
- e. *Ciphertext* atau *plaintext* diketahui secara adaptif : Kriptanalis memilih blok *plaintext* atau *Ciphertext* yang besar, lalu sandi, kemudian memilih blok lain yang lebih kecil berdasarkan hasil serangan sebelumnya, begitu seterusnya.
- f. Kunci terpilih : Kriptanalis memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara kunci-kunci yang berbeda, dan kemudian memilih kunci yang tepat untuk membuka pesan bersandi. Biasanya digunakan untuk mengetahui algoritma penyandian suatu pesan.
- g. *Social engineering rubber-hose cryptanalysis* : Mencari informasi algoritma/kunci sandi melalui kegiatan intelijen, mengancam, mengirim surat gelap, memeras (*black-mail*) atau melakukan penculikan sampai orang yang memegang/penyiksaan sampai orang yang memegang kunci memberinya kunci untuk membuka pesan.

2.1 Analisis Proses Enkripsi Algoritma Kriptografi simetri TEA

Untuk melakukan enkripsi, proses diawali dengan *input-bit* teks terang sebanyak 64-bit. Kemudian 64-bit teks terang tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu sisi kiri (L_0) sebanyak 32-bit dan sisi kanan (R_0) sebanyak 32-bit. Setiap bagian teks terang akan dioperasikan sendiri-sendiri. R_0 (z) akan digeser ke kiri sebanyak (4) kali dan akan ditambahkan dengan kunci $k[0]$. Sementara itu z ditambahkan dengan $\text{sum}(\text{delta})$ yang merupakan konstanta. Hasil penambahan di-XOR-kan dengan penambahan sebelumnya. Kemudian di-XOR-kan dengan hasil penambahan antara z yang digeser kekanan

sebanyak (5) kali dengan kunci $k[1]$. Hasil tersebut kemudian ditambahkan dengan L_0 (y) yang akan menjadi R_1 .

Sisi sebelah kiri akan mengalami proses yang sama dengan sisi sebelah kanan. L_0 (y) akan digeser kekanan sebanyak (4) kali lalu ditambahkan dengan kunci $k[2]$. Sementara itu, Y ditambahkan dengan $\text{sum}(\text{delta})$. Hasil penambahan ini di-XOR-kan dengan penambahan sebelumnya. Kemudian di-XOR-kan dengan hasil penambahan antara Y yang digeser kekanan sebanyak (5) kali dengan kunci $k[3]$. Hasil tersebut kemudian ditambahkan dengan R_0 (Z) yang akan menjadi L_1 .

Misalnya :

Plaintext: bacabuku

Kunci : S1 KOMPUTER

Bagi plaintext menjadi 2 blok kedalam blok R dan blok L :

R = baca

L = buku

Begitu juga dengan kunci, menjadi 4 blok $k[0]$, $k[1]$, $k[2]$, $k[3]$:

$K[0] = S1\text{spasi}$

$k[1] = ILMU\text{spasi}$

$k[2] = KOMP$

$k[3] = UTER$

Ubah *plaintext* serta kunci dalam kode ASCII kemudian ke biner dengan proses sebagai berikut:

b → 98 → 01100010

a → 97 → 01100001

c → 99 → 01100011

a → 98 → 01100001

b → 98 → 01100010

u → 117 → 01110101

k → 107 → 01101011

S → 83 → 01010011

l → 49 → 00110001

spasi → 32 → 00100000

I → 73 → 01001001

L → 76 → 01001100

M → 77 → 01001101

U → 85 → 01010101

spasi → 32 → 00100000

K → 75 → 01001001

O → 79 → 01001111

M → 77 → 01001101

P → 80 → 01010000

U → 85 → 01010101

T → 84 → 01010100

E → 69 → 01000101

R → 82 → 01010010

Sehingga dapat :

Cipher R(Z) : 01100010 01100001 01100011 01100001

Cipher L(Y) : 01100010 0110101 01101011
01110101

K[0] : 01010011 00110001 00100000 10001001

K[1] : 01001100 01001101 01010101 00100000

K[2] : 01001011 01001111 01001101 01010000

K[3] : 01010101 01010100 01000101 01010010

Cipher R (Z) akan mengalami penggesera bit ke kiri sebanyak 4 bit dan bit pergeseran ke kanan sebanyak 5 bit.

Cipher R : 01100010 01100001 01100011
01100001

Menjadi

Zsl (Z shift left) : 00100110 00010110
00110110 00010110

Zsr (R shift right) : 01001100 00101100
01101100 00101100

Zsl ditambahkan dengan kunci k[0] :

Zsl : 00100110 00010110 00110110
00010110

K[0] : 01010011 00110001 00100000
01001001

01101111 00110111 00110110
01011111

Sedangkan Zsr ditambahkan kunci k[1] :

Rsr : 01001100 00101100 01101100
00101100

K[1] : 01001100 01001101 01010101
00100000

01001100 01101101 01111101
00101100

Kemudian Cipher R (Z) tidak mengalami pergeseran bit ditambah dengan bilangan delta, dimana bilangan delta yang digunakan secara konstan yaitu : 9E3779B9 atau dalam biner 1011110 00110111 01111001 10111001

R (Z) : 01100010 01100001 01100011
01100001

Delta : 10011110 00110111 01111001
10111001

11111110 01110111 01111011
11111001

Kemudian di XOR kan dengan cipher Zsl yang ditambah k[0] :

11111110 01110111 01111011 11111001

01110111 00110111 00110110 01011111

10001001 01000000 01001101 10101110

Kemudian di XOR kan dengan Zsr yang ditambah k[1] :

10001001 01000000 01001101 10101110

01001100 01101100 01101100 00101100

11000101 01101100 00101101 10000010

Untuk cipher L (Y) proses yang terjadi pada dasarnya sama seperti pada cipher R (Z), yakni cipher L (Y) juga yang mengalami pergeseran bit

ke kiri sebanyak 4 bit dan ke kanan sebanyak 5 bit.

Cipher L (Y) : 01100010 01110101 01101011
01110101

Menjadi

Ysl : 00100110 01010111 01001001 01010111

Ysr : 01001100 10101110 01101101 10101110

Lsl ditambahkan dengan k[2] :

Ysl : 00100110 01010111 01001001
01010111

K[2] : 01001011 01001111 01001101
01010000

01101111 01011111 01001101
01010111

Ysr ditambahkan dengan k[3] :

Ysr : 01001100 10101110 01101101
10101110

K[3] : 01010101 01010100 01000101
01010010

01011101 11111110 01101101
11111110

Cipher L (Y) yang tidak mengalami pergeseran ditambahkan dengan delta

L (Y) : 01100010 01110101 01101011
01110101

Delta : 10011110 00110111 01111001
10111001

11111110 01110111 01111011
11111101

Kemudian di XOR kan dengan Ysl yang ditambah k[2] :

11111110 01110111 01111011 11111101

11011111 01011111 01001101 01010111

10010001 00101000 00110110 10101010

Kemudian di XOR kan dengan Ysr yang ditambah k[3] :

10010001 00101000 00110110 10101010

01011101 11111110 01101101 11111110

11001100 11010110 01011011 01010100

Hasil akhir cipher R (Z) ditambahkan dengan cipher L (Z) yang tidak mengalami pergeseran, yang mana hasilnya akan dijadikan cipher $L_1 (Y_1)$ untuk round berikutnya dengan cipher R (Z) yang tidak mengalami pergeseran yang akan dijadikan cipher $R_1 (Z_1)$ pada round berikutnya :

R (Z) : 11000101 01101100 00101101 10000010

L (Y) : 01100010 01110101 01101011 01110101

11101110 11110111 01111011
01110101

01110101 $L_1 (Y_1)$

L (Y) : 11001100 11010110 01011011 01010100

R (Z) : 01100010 01100001 01100011 01100001

11101110 11110111 01111011
01110101 $R_1 (Z_1)$

Dengan demikian penjelasan proses enkripsi yang terjadi pada 2 round (1 cycle),

untuk round berikutnya dilakukan proses yang sama seperti round sebelumnya, hanya saja untuk proses round yang selanjutnya menggunakan cipher hasil round sebelumnya.

2.2 Analisis proses Deskripsi Algoritma Kriptografi Simetri TEA

Untuk proses deskripsi pada algoritma TEA sama halnya dengan proses enkripsinya. Hanya saja terjadi perbedaan pada penjadwalan kuncinya yaitu pada proses enkripsi untuk *cipher* R yang mengalami pergeseran bit ke kiri sebanyak 4 bit digunakan kunci k[0] pada proses deskripsi digunakan kunci deskripsi k[1], untuk *cipher* R yang mengalami pergeseran ke kanan sebanyak 5 bit menggunakan kunci k[1] pada proses deskripsi menggunakan kunci k[0]. Begitu juga halnya dengan *cipher* L, pada proses enkripsi untuk *cipher* L yang mengalami pergeseran ke kiri sebanyak 4 bit menggunakan kunci k[2] pada proses deskripsi menggunakan kunci k[3]. Untuk *cipher* L yang mengalami pergeseran ke kanan sebanyak 5 bit digunakan kunci k[3] pada proses deskripsi digunakan kunci k[2].

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Permasalahan Algoritma Kriptografi Simetri Tiny Encryption Algorithm (TEA)

Tahapan analisis terhadap suatu sistem dilakukan sebelum tahapan rancangan dilakukan. Adapun tujuannya dilakukan analisis terhadap suatu sistem adalah untuk mengetahui alasan mengapa sistem tersebut diperlukan, yaitu dengan merumuskan kebutuhan-kebutuhan dari sistem tersebut untuk meminimalisir sumber daya berlebih serta membantu merencanakan penjadwalan pembentukan sistem, meminimalkan distorsi-distorsi yang mungkin terdapat di dalam sistem tersebut sehingga dapat bekerja secara optimal.

Salah satu unsur terpenting yang harus dipertimbangkan dalam tahapan analisis sistem ini yaitu masalah perangkat lunak, karena nantinya perangkat lunak yang digunakan haruslah sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Untuk itu, analisa yang dilakukan terhadap perangkat lunak algoritma TEA ini akan dibagi kedalam beberapa aspek, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak algoritma TEA, analisis proses enkripsi dan deskripsi algoritma TEA serta fungsi perangkat lunak algoritma TEA.

3.2 Pemodelan Fungsional

3.2.1 Diagram Aktifitas Usulan Enkripsi

Aktifitas baru dan entitas baru yang diusulkan adalah seperti pada gambar dibawah ini. Bagian enkripsi *Tiny Encryption Algorithm* mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengamankan data dari mulai masukan, proses dan keluaran sistem yang akan dirancang. *Tiny Encryption Algorithm* keluaran berupa file output. Proses Enkripsi adalah proses untuk mengubah *Plaintext* (pesan asli) menjadi *Ciphertext* (pesan rahasia). Untuk melakukan proses enkripsi, user harus menginput *plaintext*.

Gambar 3.1 Diagram Aktifitas Enkripsi

3.2.2 Diagram Aktifitas Usulan Deskripsi

Pada gambar dibawah ini Aktifitas baru dan entitas baru yang diusulkan dapat dilihat bahwa proses deskripsi. Proses Deskripsi adalah proses untuk mengubah *Ciphertext* (pesan sandi) menjadi *Plaintext* (Pesan asli) kembali. Untuk melakukan proses deskripsi, user harus menginput *ciphertext* yang telah terenkripsi sebelumnya dan menggunakan kunci yang sama pada saat proses enkripsi.

Gambar 3.2 Diagram Aktifitas Usulan Deskripsi

5. PEMBAHASAN

Aplikasi dijalankan maka tampilan yang muncul adalah tampilan utama seperti berikut :

Gambar 5.1 Tampilan Layar Utama KripTEA

Jika *user* memilih enkripsi maka akan tampil form berikut :

Gambar 5.2 Tampilan Layar Enkripsi

Pada gambar 5.2 form diatas akan digunakan oleh *user* untuk meng-enkrip data dalam format *.txt . Pada *file browser* pilih *file* yang akan dienkrip, kemudian kolom *key* digunakan untuk mengetikan kata kunci yang akan digunakan, sedangkan tombol enkrip adalah tombol yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi. Kemudian klik tombol enkripsi maka akan muncul perintah enkripsi *file* ini ? seperti gambar dibawah ini :

Gambar 5.3 Perintah Enkripsi

Setelah muncul perintah enkripsi file ini maka klik 'OK' kemudian akan muncul perintah bahwa data berhasil dienkripsi dengan nama *Asset *.txt*, dan klik 'OK' seperti gambar di bawah ini :

Gambar 5.4 Data Berhasil Dienkripsi

Setelah dilakukan proses enkripsi nama file tersebut akan ditambahkan dengan ekstensi tea yang dapat terlihat pada filter data TEA. Pada program ini file input dan file output akan tersimpan pada tempa yang sama, dalam artian meskipun telah dilakukan proses enkripsi, user juga tetap dapat memiliki file

aslinya.

Gambar 5.5 File asli yang belum di enkripsi

Gambar 5.6 File yang telah di enkripsi
Apabila user ingin mengembalikan file yang telah dienkripsi tekan tombol deskripsi maka akan muncul seperti gambar dibawah ini :

Gambar 5.7 Tampilan Layar Deskripsi
Pada gambar 5.7 form diatas akan digunakan oleh *user* untuk meng-deskripsi data dalam format *.txt . Pada *file browser* pilih *file* yang akan dideskripsi, kemudian kolom *key* digunakan untuk mengetikan kata kunci yang akan digunakan, sedangkan tombol Deskripsi adalah tombol yang digunakan untuk melakukan proses deskripsi. Kemudian klik tombol deskripsi maka akan muncul perintah deskripsi *file* ini ? seperti gambar dibawah ini :

Gambar 5.8 Perintah Deskripsi

Setelah muncul perintah deskripsi file ini maka klik 'OK' kemudian akan muncul perintah bahwa data berhasil dienkripsi dengan nama Asset (hasil) *.txt, dan klik 'OK' seperti gambar di bawah ini :

Gambar 5.9 Data Berhasil Dideskripsi

Setelah dilakukan proses deskripsi maka file tersebut akan kembali ke format file aslinya. Pada program ini file input dan file output akan tersimpan pada tempa yang sama, akan tetapi nama file tersebut akan berbeda dengan nama file yang asli.

Gambar 5.10 File yang belum dideskripsi

Gambar 5.11 File yang telah dideskripsi

Terlihat bahwa file yang telah dideskripsi tampak seperti tidak menunjukkan perubahan. Oleh karena itu, apabila user ingin mengetahui jelas bahwa baik proses enkripsi maupun proses deskripsi menunjukkan perubahan yang jelas, user dapat *rename* file asli atau memindahkannya ke *drive* atau *folder* yang berbeda.

6.PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada setiap bab dan sub bab dalam tugas skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dengan proses enkripsi dan deskripsi pesan pada algoritma kriptografi simetri TEA ini mamapu mengamankan data, serta proses penyandian yang dilakukan pada pesan dalam format teks (seperti dalam format *.txt).
2. Proses enkripsi dan deskripsi yang dilakukan bukan pada data yang dikirim (transmisikan) dalam suatu saluran informasi,

Referensi

- Ariyus, Dony. (2008). "Pengantar Ilmu Kriptografi", Penerbit Andi, Jakarta
 Greg Perry & Ian Spencer, 1995, Visual C++, Andi, Yogyakarta
- D. Wheeler and R. Neddham. 1994. *TEA a Tiny Encryption Algorithm*. Diakses pada tanggal 15 Juli 2010. Tersedia di

[:http://en.wikipedia.org/wiki/Tiny - Encryption Algorithm](http://en.wikipedia.org/wiki/Tiny_Encryption_Algorithm)

Halvorson, Michael,. (2000). *Step by step Microsoft Visual Basic 6.0*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Kurniawan, Yusuf, "Kriptografi keamanan internet dan jaringan komunikasi", Informatika, 2004.

Munir, Rinaldi. (2006). Diktat Kuliah IF5054 Kriptografi. Program Studi Teknik Informatika - Institut Teknologi Bandung.

Petroutsos, Evangelos, (1998). *Mastering Visual Basic Basic 6*, Sybex, California

Pressman. Roger (2005). *Software Engineering*, McGrawHill , Singapore

Rinaldi Munir, (2006). *Kriprografi*, Informatika, Bandung.

Stallings Wiliam, *Cryptography and Network Security*, Prentice Hall, 2000

Uzzin, Isbat. 2008. Diktat Kuliah Security Jaringan Introduction Kriptografi. Jurusan Teknik Informatika – Politeknik Elektronika Negeri Surabaya- ITS.

Vikram Reddy Andem. 2003. *A C*

The Tiny

Diakses Tanggal 20 Juni 2010. Tersedia di

<http://www.es.ua.edu.SecurityResearcehGroup/VRAndem.pdf>